

QURILISH MATERIALLARI KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mirzayev Komiljon Abdullajonovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali

Marketing va talabalar amaliyoti bo'limi boshlig'i

Annotatsiya: Mazkur maqolada qurilish materiallari korxonalarida buxgalteriya hisobini yuritishning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: qurilish, material, xom ashyo, yoqilg'i, elektr energiyasi, tannarx, foyda, zarar, rentabellik.

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan ko'pgina tadbirlar avvalo tarmoq va hududlar iqtisodiyotini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ularni amalga oshirishda davlat tomonidan ishlab chiqiladigan qonun-qoidalarning o'rni beqiyosdir. Xo'jalik yuritishning yangi tashkiliy-huquqiy shakllari paydo bo'lishi, tadbirkorlikka erkinlik hamda xo'jalik yurituvchi sub'ektlarga o'z moliyaviy resurslaridan foydalanishda mustaqillik berilishi, investitsiyalarni jalb qilish uchun huquqiy va iqtisodiy sharoitlar yaratilganligi, yangicha moliya vositalari va omillarning vujudga kelishi investitsiyalashning ilgari amalda bo'lgan tashkiliy mexanizmini tubdan isloh qilmoqda. Iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirish, ishlab chiqarishning texnik va texnologiya jihatdan modernizatsiyalashga keng e'tibor berilmoqda.

Respublikamiz iqtisodiyotiga xorijiy investorlarning kirib kelishi, mulkning davlat tasarrufidan chiqarilishi va xususiylashtirilishi, tadbirkorlikning rivojlanishi buxgalteriya hisobi va auditni milliy va xalqaro standartlar asosida tashkil etishni, bozor iqtisodiyotiga mos hisob siyosatini tanlashni taqozo etadi. Shuning uchun turli

mulkchilik sharoitida faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik sub'ektlari erkin raqobat asosida samarali faoliyat ko'rsatishi va mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga o'z hissasini qo'shishi kerak.

Bu borada Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev "Jahon bankining biznes yuritish sohasidagi reytingida mamlakatimiz qurilish bo'yicha 134-o'rinni egallagan.Bu esa sohada ko'plab muammolar borligidan dalolat beradi. Misol uchun, qurilish sohasida ruxsat berishga oid 17 ta tartib mavjud bo'lib, ularni olish uchun o'rtacha 246 kun sarflanadi. Bu adolatsizlik emasmi"?¹ - deb ta'kidlab o'gan.

Oxirgi yillarda mamlakatimizda juda katta qurilish, obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. "Obod qishloq" dasturi, shaharsozlik loyihalarini amalga oshirishda "Tashkent city" Xalqaro biznes markazi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar bunga yaqqol misol bo'la oladi.,

Turli mulkchilik sharoitida qurilish tashkilotlarida ishlatilayotgan ishlab chiqarish zaxiralarining holati, ularni baholash tartibi hamda o'zgaruvchanlik darajasini o'rganish bitiruv malakaviy ish mavzusining asosiy mazmunini tashkil etadi. bitiruv malakaviy ishini tayyorlash jarayonida qurilish tashkilotlarida ishlab chiqarish zaxiralarining harakati, ularni baholash usullari, zaxiralar bo'yicha yig'ma hujjatlar tarkibi hamda ularning hozirgi holati bo'yicha umumiy xulosa qilib, takliflar kiritish dolzarb hisoblanadi.

Qurilish ishlarining bir necha yillarga cho'zilib ketishi hisobot yilining oxirida tugallanmagan qurilishni inventarizatsiya qilish va qiymatini baholashni, shuningdek unga sarflangan xarajatlarni to'g'ri taqsimlashni taqozo etadi. Bu xususiyat qurilish tashkilotlari hisob siyosatida tugallanmagan qurilish hajmini inventarizatsiya qilib chiqish, uning qiymatini baholash tartibini aniq belgilashni talab qiladi².

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://prezident.uz/oz/lists/view/2228>

² Воронова, Е. Ю. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для СПО / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с.

Qurilish ishlari bo'yicha hisob-kitoblarni o'z vaqtida amalga oshirilishi buyurtmachi tashkilotlarning to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligiga bevosita bog'liqdir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida buyurtmachi korxonalar to'lov qobiliyatini yo'qotish riskining mavjudligi qurilish tashkilotlarida dargumon debitorlik qarzlarni bevosita yoki tashkil qilinadigan maxsus rezerv evaziga hisobdan chiqarish usullaridan birini hisob siyosatida belgilab qo'yishni talab etadi.

Qurilish tashkilotlarida buxgalteriya hisobi jurnal-order, memorial-order, bosh-jurnal va ixchamlashtirilgan shakllardan birida qo'lda yoki zamonaviy kompyuterli texnologiyalarga asoslanilgan holda yuritilishi mumkin. Hozirgi paytda aksariyat qurilish tashkilotlarida qo'llanilayotgan hisob shakli bo'lib jurnal-order shakli hisoblanadi.

Qurilish tashkilotlarining moddiy ta'minot bo'limlari ishlab chiqarish zaxiralarni o'z vaqtida va kerakli miqdorda kelib tushishini ta'minlashlari, moddiy javobgar shaxslar esa ularning butligini va sifatini buzmasdan saqlashlari hamda qurilish maydonchalariga talab qilingan muddatlarda va miqdorlarda etkazib berishlari lozim.

Qurilish tashkiloti buxgalteriyasiga materiallarning holati va harakati ustidan uzliksiz nazoratni olib borish, ularni to'g'ri va o'z vaqtida tegishli hujjatlar bilan rasmiylashtirilganligini ta'minlash, bu boyliklarning sintetik va analitik hisobini yuritish, ular to'g'risidagi axborotlarni foydalanuvchilarga o'z vaqtida berish kabi muhim vazifalar yuklatiladi³.

Qurilish tashkilotlarida foydalaniladigan ishlab chiqarish zaxiralarni turli belgilari bo'yicha tasniflash va tavsiflash mumkin. Ishlab chiqarish zaxiralar hisobini to'g'ri yuritishda, ayniqsa, ularni quyidagi belgilari bo'yicha tasniflash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ishlab chiqarishda tutgan o'rniga ko'ra qurilish tashkilotlarida ishlatiladigan

3 Do'smuratov R.D., Menglikulov B.Y. [Buxgalteriya hisobi nazariyasi](#). Darslik – T.: "Fan va Texnologiya" 2013, 246b.

ishlab chiqarish zaxiralari asosiy va yordamchi materiallarga bo‘linadi.

2-rasm. Ishlab chiqarish zaxiralari ishlab chiqarishda tutgan o'rniga ko'ra tasnifi⁴

Asosiy materiallar deganda obyektlarni qurish, montaj qilish, kengaytirish, rekonstruktsiya qilish, ta'mirlash va obodonlashtirish kabi ishlarni bajarishda bosh rolni o'ynovchi materiallar tushuniladi. Ularga tsement, g'isht, taxta, bolar, armatura, truba, linoleum, marmar, granit, mix, oyna, ohak, bo'yoq, gips va shu kabi ko'plab boshqa materiallar kiradi. Ushbu materiallarsiz qurilish ishlarini olib borib bo'lmaydi. Shu bois ham ushbu asosiy materiallarning mavjudligi, ularning butligi, harakati ustidan uzliksiz nazoratni olib borish buxgalteriya hisobi oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Yordamchi materiallar deganda qurilish ishlarida bosh rolni o'ynamaydigan, lekin ularning bajarilishida qo'shimcha tarzda ishlatiladigan materiallar tushuniladi. Bunday materiallar bo'lib, masalan, pegmentlar, tsinka, to'l, yoqilg'i, moylash materiallari, o'rov materiallari va shu kabilar hisoblanadi.

Materiallar hisoboti ikki nusxada tuziladi. Uning birinchi nusxasi barcha kirim va chiqim hujjatlari bilan birgalikda buxgalteriyada qoladi. Buxgalter tomonidan

⁴ Уразов К.Б.. Курилиш ташкилотларида бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари. «Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари» фани бўйича маъруза матнлари. II-қисм, 2007 – 52 б.

tekshirilgan va rahbar tomonidan tasdiqlangan ikkinchi nusxasi esa ombor mudiriga qaytariladi⁵.

Qurilish tashkiloti buxgalteriyasida materiallar hisoboti va unga ilova qilingan boshlang'ich hujjatlar ishlab chiqarish zaxiralarining sintetik va analitik hisobini yuritishga asos bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://prezident.uz/oz/lists/view/2228>

2. Воронова, Е. Ю. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для СПО / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с.

3. Do'smurotov R.D., Menglikulov B.Y. [Buxgalteriya hisobi nazariyasi](#). Darslik – T.: "Fan va Texnologiya" 2013, 246b.

4. Уразов К.Б.. Курилиш ташкilotларида бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари. «Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари» фани бўйича маъруза матнлари. II-қисм, 2007 – 52 б.

5. Pardaev A.X., Pardaev B.X. Boshqaruv hisobi/ o'quv qo'llanma— T., G'afur Gulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008. — 112 b.

⁵ Pardaev A.X., Pardaev B.X. Boshqaruv hisobi/ o'quv qo'llanma— T., G'afur Gulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008. — 112 b.